

विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता : तुलनात्मक अभ्यास

प्राचार्य डॉ. अनिल नारायण निघोट

डॉ. एम.ए. खान कॉलेज ऑफ एज्युकेशन (बी.एड.), मंचर.

Email – anilnighot2012@gmail.com

Paper Received On: 21 October 2025

Peer Reviewed On: 25 November 2025

Published On: 01 December 2025

Abstract

“महिलांचे शिक्षण व संशोधन कार्यातील भूमिका” या भावनेसाठी भावनिक बुद्धिमत्ता विकसन आवश्यक ठरते आहे. बुद्धिमत्तेचे सर्जनशील, उपयोजित, शैक्षणिक, सामाजिक आणि भावनिक असे ५ प्रकार पडतात. गोलमनच्या मते Emotional intelligence refers to the capacity for cognitively our own filling and those for motivating ourselves and for managing emotions well in ourselves and in our relationship (जगताप – 2017) साल्वी व मेअर यांच्या मते आपल्या विचार व कृतींसाठी भावनांचा योग्य उपयोग करणे व तसे शिकविणे याचा संबंध भावनिक बुद्धिमत्तेशी असल्याने विद्यार्थी, शिक्षकांची भावनिक परिपक्वता, अभिव्यक्ती, भावना व्यवस्थापन व इतरांच्या भावना समजून घेण्यासाठी भावनिक बुद्धिमत्ता विकसन गरजेचे आहे.

भावनिक बुद्धिमत्तेच्या विकासासाठी प्रथम भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून घेणे गरजेचे आहे. यासाठी संशोधकाने भिन्न लिंगी बी.एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता (EQ) जाणून घेऊन त्याचा तुलनात्मक अभ्यास हा संशोधनासाठी विषय घेतला आहे. भावनिक बुद्धिमत्ता (EQ) विकसनास हातभार लागल्यास परस्परांच्या भावना समजून घेऊन त्याप्रमाणे प्रतिसाद दिला तर सगळे जग महिलांची शिक्षण (WE) व संशोधन (RE) विषयातील भूमिका या भावनेतून परस्परांची मने, भावना जाणून एकमेकांना समजून घेतील. ज्यातून विश्वास राहणाऱ्या सर्वांमध्ये एकोप्याची व आपलेपणाची भावना वाढून महिलांची शिक्षण व संशोधन विषयातील भूमिका ही सक्षम करण्यास मदत होईल. यासाठी संशोधकाने पुरुष व स्त्री बी.एड. विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेचा (EQ) तुलनात्मक अभ्यास केला आहे.

मुख्य संज्ञा: महिलांचे शिक्षण (WE) व संशोधन (RE), भावनिक बुद्धिमत्ता (EQ), भिन्न लिंगी (M,F), विद्यार्थी शिक्षक (ST)

प्रस्तावना :

शिक्षण शिक्षक संस्थेत अध्यापन करत असताना विविध भागातून आलेल्या बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांस जुळवून घेवून, समायोजन, अभ्यासक्रमाचे कामकाज पूर्ण करणे यातून त्यांचा मानसिक ताण वाढून चिडचिड वाढते. विद्यार्थी शिक्षकांवर कामाचा ताण वाढल्यास आपले काम कसे होणार? शिवाय शिक्षक व पालकांच्या अपेक्षा, सहध्यायींचे असहकार्य त्यातून द्वेष, मत्सर व क्वचित प्रसंगी भांडणे होऊन भावनिकदृष्ट्या संतुलन बिघडल्याने नको ती कृती घडते व नंतर पश्चातापाची वेळ येते. यातून अध्ययन करताना विद्यार्थी शिक्षकांनी एकमेकांना अध्ययनात सहकार्य व मदत केल्यास गुणवत्ता व प्रगतीत भर पडेल.

संशोधनाची गरज :

- 1) विद्यार्थी शिक्षक कामाच्या तणावातून अस्वस्थ होऊन भावनिकदृष्ट्या असंतुलित होतात.
- 2) भावनिक अस्थिरतेने ताण-तणाव वाढून, एकलेपणा, वैफल्य वाढून शैक्षणिक संपादनावर विपरीत परिणाम होतो.
- 3) भावी शिक्षक म्हणून त्यांच्या भावी विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता विषयक समस्या त्यांना जाणता येतील.

संशोधनाचे महत्व :

A. प्राध्यापक :

- 1) सदर संशोधनातून प्राध्यापकांस भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून तुलनात्मक अभ्यास करता येईल.
- 2) सदर संशोधनातून प्राध्यापकास भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून व त्याच्या विकसनासाठी उपाययोजना करता येतील.

B. विद्यार्थी शिक्षक :

- 1) सदर संशोधनातून प्रथम व द्वितीय वर्ष बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांस आपली भावनिक बुद्धिमत्ता किती आहे, हे समजेल व त्यातून भावनिक बुद्धिमत्ता विकसनाचे महत्व समजेल.
- 2) सदर संशोधनातून प्रथम व द्वितीय वर्ष बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेचा तुलनात्मक अभ्यास करून उपाययोजनेचे महत्व समजेल.

समस्या शीर्षक : विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता : तुलनात्मक अभ्यास

संशोधनाची उद्दिष्ट्ये :

- 1) शिक्षक शिक्षणसंस्थेतील विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता शोधणे.
- 2) पुरुष व स्त्री बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्तेचा तुलनात्मक अभ्यास करणे.
- 3) पुरुष व स्त्री बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्तेचा तुलनात्मक अभ्यास करून त्यावर

उपाययोजना सुचविणे.

संशोधन परिकल्पना : पुरुष व स्त्री बी.एड. विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेत लक्षणीय फरक आढळून येईल.

शून्य परिकल्पना : पुरुष व स्त्री बी.एड. विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेत लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.

पूर्व संशोधनाचा आढावा :

या संशोधन अभ्यासासाठी पाटील नलिनी (2007), जोशी सुप्रिया (2003), तावरे मनिषा (2010), बोराटे मनोज (2010), अवचर सीमा (2010), खानविलकर कल्याणी (2011), काळे भाऊसाहेब (2017), हेरकळ सुरेंद्र (2019), पाटील प्रणिता (2016), कांबळे केतन (2021) यांच्या पूर्व संशोधनांचा अभ्यास केला. तर भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून घेऊन तुलनात्मक अभ्यासासाठी नाईक संजय (2001) भावनिक बुद्ध्यांक व भावनिक बुद्धिमत्ता,

सिंह दलिप (2008) भावनिक बुद्धिमत्ता, आलेगावकर प.म. (2000) प्रगत क्रीडा मानसशास्त्र, सदर संदर्भ ग्रंथ व पूर्व संशोधनांचा अभ्यास करण्यात आला. यावरून असे आढळून आले की, भावनिक बुद्धिमत्ता या घटकांवर संशोधन झाले आहे. पण पुरुष व स्त्री बी.एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून त्याचा तुलनात्मक अभ्यास संशोधकास आढळला नाही.

संशोधन कार्यपद्धती :

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न पुणे, नगर व नाशिक येथील 134 तुकड्या व 110 महाविद्यालयांतून प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येकी चार अध्यापक महाविद्यालयांतील सर्व तुकड्यांतील प्रत्येकी 50 अशा 550 बी.एड. प्रशिक्षणार्थीची निवड कोणताही पक्षपात न करता जनसंख्येतील सर्वच घटकांना निवडीची समान संधी देणाऱ्या संभाव्यता आधारित लॉटरी पद्धतीने निवड केली.

संशोधकाने प्रथम पेठे, हैद व धर यांच्या प्रमाणित भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणी ज्याची विश्वसनीयता 0.86 आहे व मापन विधानांना पूर्णतः सहमत (5), सहमत (4), अनिश्चित (3), असहमत (2), पूर्णतः असहमत (1) अशी 34 विधाने व स्वजाणीव, परानुभूती, जबाबदारी, संबंध हाताळणे, स्वप्रेरणा, स्वविकास, स्थितीज्ञान, निःस्वार्थी वर्तन, प्रामाणिकपणा, भावनिक स्थिरता हे १० घटक या चाचणीत आहेत. यावर बी.एड. विद्यार्थी शिक्षकांची पेठे, हैद व धर यांच्या प्रमाणित भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीने सर्वेक्षण पद्धतीने भावनिक बुद्धिमत्ता विषयक पूर्व चाचणी घेतली व त्याचा तुलनात्मक पद्धतीने अभ्यास केला. अशा सर्वेक्षण व तुलनात्मक द्विपद्धतींचा संशोधकाने प्रस्तुत संशोधनात वापर केलेला आहे. पुरुष व स्त्री या दोन्ही गटांची भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणी घेऊन भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीद्वारे फरक जाणून घेतला.

सांख्यिकी विश्लेषण : पुरुष गट बी. एड. विद्यार्थी शिक्षक भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणी सर्वेक्षण :

Description	Male
N	139
Mean	138.18
Standard Error of Mean	1.25
Standard Deviation	14.75
Skewness	-0.726
Kurtosis	-0.167

निरीक्षण व अर्थनिर्वचन: पुरुष विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीचे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे-

1. भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीला पुरुष विद्यार्थी शिक्षक 139 बी. एड. विद्यार्थी शिक्षक होते.
2. भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीला पुरुष विद्यार्थी शिक्षकांचे मध्यमान 138.18 व प्रमाण विचलन 14.75 होते.
3. प्रसामान्यता तपासणी : Histogram of Male Student Teachers Test

वरील आलेखावरून असे दिसून येते की, वितरण हे खालच्या व वरच्या टोकाला प्रसामान्यापासून साधारण विचलित झालेले आहे. परंतु हे वितरण एकाच सरळ रेषेत आहे. वितरण प्रसामान्याच्या जवळ आहे. म्हणजेच हे वितरण प्रसामान्य आहे. (Distribution is close to Normal)

4. विषमिता (Skewness) : पुरुष विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीचे विषमिता मूल्य - 0.726 असून ते ऋण आहे. म्हणजेच वितरण ऋण विषमित आहे. मध्यमान हे मध्यांक व बहुलकापेक्षा कमी आहे व वक्र साधारणपणे उजवीकडे झुकलेला आहे. अशावेळी वितरण हे प्रसामान्याच्या अगदी जवळ आहे, असे म्हणता येते. (Mangal, 2002)

5. शिखरदोष (Kurtosis) : पुरुष विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीचे शिखरदोष मूल्य - 0.167 आहे. म्हणजेच वितरण साधारण उच्च शिखरी (Leptokurtosis) आहे. वक्र साधारणपणे उच्च (Peak) आहे अशावेळी वितरण हे प्रसामान्याच्या जवळ आहे, असे म्हणता येते. (Mangal, 2002)

निष्कर्ष :

१. भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीतून या 139 पुरुष बी.एड्. प्रशिक्षणार्थींची भावनिक बुद्धिमत्ता मध्यम स्वरूपाची आढळते.
२. पुरुष बी.एड्. प्रशिक्षणार्थींची भावनिक बुद्धिमत्ता घटकांबाबत माहिती व संबंध असल्याचे संशोधकास जाणवले.

• स्त्री गट बी. एड्. विद्यार्थी शिक्षक भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणी सर्वेक्षण :

Description	Female
N	411
Mean	139.89
Standard Error of Mean	0.67
Standard Deviation	13.65
Skewness	-0.946
Kurtosis	0.237

निरीक्षण व अर्थनिर्वचन :

स्त्री विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीचे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे :

1. भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीला स्त्री विद्यार्थी शिक्षक 411 बी. एड. विद्यार्थी शिक्षक होते.
2. भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीला स्त्री विद्यार्थी शिक्षकांचे भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीचे मध्यमान 139.89 व प्रमाण विचलन 13.65 होते.
3. प्रसामान्यता तपासणी : Histogram of Female Student Teachers Test

वरील आलेखावरून असे दिसून येते की, वितरण हे खालच्या व वरच्या टोकाला प्रसामान्यापासून साधारण विचलित झालेले आहे. परंतु हे वितरण एकाच सरळ रेषेत आहे. वितरण प्रसामान्याच्या जवळ आहे. म्हणजेच हे वितरण प्रसामान्य आहे. (Distribution is close to Normal)

4. विषमितता (Skewness) : स्त्री विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीचे विषमितता मूल्य -0.946 असून ते ऋण आहे. म्हणजेच वितरण ऋण विषमित आहे. मध्यमान हे मध्यांक व बहुलकापेक्षा कमी आहे व वक्र साधारणपणे उजवीकडे झुकलेला आहे. अशावेळी वितरण हे प्रसामान्याच्या अगदी जवळ आहे, असे म्हणता येते. (Mangal, 2002)

5. शिखरदोष (Kurtosis) : स्त्री विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीचे शिखरदोष मूल्य 0.237 आहे. म्हणजेच वितरण साधारण उच्च शिखरी (Leptokurtosis) आहे. वक्र साधारणपणे उच्च (Peak) आहे अशावेळी वितरण हे प्रसामान्याच्या जवळ आहे, असे म्हणता येते. (Mangal, 2002)

निष्कर्ष :

१. भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीतून या 411 स्त्री बी.एड. प्रशिक्षणार्थीची भावनिक बुद्धिमत्ता चांगल्या स्वरूपाची आढळते.
२. स्त्री बी.एड. प्रशिक्षणार्थीची भावनिक बुद्धिमत्ता घटकांबाबत माहिती व संबंध असल्याचे संशोधकास जाणवले.

शून्य परिकल्पना 02 :

पुरुष व स्त्री बी.एड्. विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेत लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.

Paired T for Male and Female Student Teachers Group

गट	विद्यार्थी संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाण विचलन (S. D.)	Paired t-value df = 548	Table t-value 0.05 level	Sig. (2 tailed)
पुरुष	139	138.18	14.75	7.86	1.97	Significant
स्त्री	411	139.89	13.65			

निरीक्षण व अर्थनिर्वचन :

सारणीवरून असे दिसून येते की, प्राप्त t-value i.e. 7.86 (df = 548) ही table t-value 1.97 पेक्षा जास्त असल्याने 0.05 सार्थकता स्तरावर सार्थ आहे. याचा अर्थ शून्य परिकल्पनेचा त्याग केला व संशोधन परिकल्पनेचा स्वीकार केला. तसेच If P value < $\alpha = 0.05$, then Reject H0 Here, P = 0.00 < $\alpha = 0.05$ याचा अर्थ शून्य परिकल्पनेचा त्याग केला व संशोधन परिकल्पनेचा स्वीकार केला. म्हणजेच पुरुष बी. एड्. प्रशिक्षणार्थीपेक्षा स्त्री बी. एड्. विद्यार्थी शिक्षकांचा भावनिक बुद्ध्यांकात लक्षणीय फरक आढळून आला.

निष्कर्ष :

1. पुरुष व स्त्री विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीवरून पुरुष बी. एड्. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता मध्यम स्वरूपाची आढळते.
2. स्त्री विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीवरून स्त्री बी. एड्. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता चांगल्या स्वरूपाची आढळते.

3. प्राप्त t-value i.e. 7.86 (df = 548) ही table t-value 1.97 पेक्षा जास्त असल्याने 0.05 सार्थकता स्तरावर सार्थ आहे. म्हणजेच पुरुष व स्त्री बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेत लक्षणीय फरक आढळतो.

चर्चा :

पुरुष व स्त्री विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणी नंतर भावनिक बुद्धिमत्तेत लक्षणीय फरक आढळून येतो. बी.एड. विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेचा तुलनात्मक अभ्यास करता भावी शिक्षक म्हणून काम करणार असलेल्या विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून तुलनात्मक अभ्यासातून, भावनिकदृष्ट्या एकत्र येऊन महिलांचे शिक्षण व संशोधन क्षेत्रातील भूमिकेतून परस्परांना समजून घेऊन भावनिक बुद्धिमत्ता विकसनाची गरज संशोधकास दिसून आली.

पुरुष व स्त्री विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेची तुलना करता बी.एड. अभ्यासक्रम एकमेकांच्या सहकार्य, सांघिक तसेच गट कार्यावरच अवलंबून आहे. भावनिक बुद्धिमत्ता व त्याचे स्वजाणीव, परानुभूती, जबाबदारी, संबंध हाताळणे, स्वप्रेरणा, स्वविकास, स्थितीज्ञान, निःस्वार्थी वर्तन, प्रामाणिकपणा, भावनिक स्थिरता हे 10 घटक यात वाढ होऊन एकतेची भावना वाढून परस्पर मत्सर, असूया कमी होऊन स्त्रीयांच्या सर्वांगीण विकासास मदत होईल.

संदर्भसूची :

बापट, भा.गो. (1996) मूल्यमापन आणि संख्याशास्त्र. पुणे: व्हिनस प्रकाशन

भिंताडे, वि. रा. (2009) शैक्षणिक संशोधन पद्धती. पुणे: नित्यनूतन प्रकाशन

सिंह, दलिप (2005) भावनिक बुद्धिमत्त-एक व्यवसायिक मार्गदर्शन (प्रथम आवृत्ती) पुणे: डायमंड पब्लिकेशन

Bahubali, G.P. and Reddy G.L. (2017). Emotional Intelligence and Academic Achievement of B.Ed. Teacher Trainees: A Correlation Study. International Journal of Creative Research Thoughts, Volume 5, Issue 4, December 2017.

<https://positivepsychologyprogram.com> (06/02/2025)

लेख: What is Emotional intelligence and how to improve it?